

MADONNA CON BAMBINO, SAN GIOVANNINO E SANTA ELISABETTA

BERRUGUETE ALONSO

(Paredes de Nava 1486 ca. - Toledo 1561)

INVENTARIO: 335

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto resta tuttora dubbia. Secondo un'ipotesi ormai superata di Paola della Pergola (1959), l'opera proverrebbe dalla raccolta del cardinale Antonio Maria Salviati, proprietario nel 1634 di un dipinto con analogo soggetto, descritto però nel relativo inventario senza il nome dell'autore. Tenendo conto, inoltre, che la quadreria Salviati confluisce in quella Borghese solo nel 1794 (Costamagna 2001), non c'è più alcuna ragione nel continuare a percorrere la pista finora battuta dalla critica.

La prima informazione certa sulla tavola risale invece al 1790, anno in cui risulta elencata tra i beni di casa Borghese con un'attribuzione ad Andrea del Sarto, nome destinato a mutare nel corso dei secoli, passando da Fra' Paolino da Pistoia (cfr. Della Pergola 1959) a Bartolomeo della Porta (Venturi 1893), da Piero di Cosimo (Berenson 1932; Id. 1936; Gamba 1936-37) al Pontormo (Longhi 1928).

Nel 1953, riprendendo in mano l'argomento (cfr. Fontainebleau 1952), Roberto Longhi assegnò il dipinto ad Alonso Berreguete, artista spagnolo, attivo in Italia tra il 1508 circa e il 1518, periodo in cui ebbe modo di conoscere Raffaello, Leonardo e Michelangelo. Lo studioso, infatti, mettendo in rapporto il presente quadro con le aggiunte fatte dallo spagnolo alla pala dell'*Incoronazione con quattro santi* attualmente conservata a Parigi (Museo del Louvre; Vasari 1550 [1971]), non ebbe dubbi nel datare l'opera Borghese tra il 1508-10 e il 1514, parere confermato da Paola della Pergola (1959) e unanimemente accettato da tutta la critica (si vedano da ultimo Mozzati 2013; Hermann Fiore 2011).

Il dipinto raffigura Maria e sua cugina Elisabetta, ritratte in un paesaggio tipicamente toscano in compagnia di Gesù, rappresentato di profilo, e il piccolo Giovanni Battista. L'opera, un importante esempio della cultura toscano-romana del secondo decennio del XVI secolo, unisce sapientemente la plasticità scultorea michelangiolesca con la teoria dei contrasti figurativi di Leonardo e la grazia di Raffaello (palese a tal proposito è il debito con la *Sacra famiglia* di Monaco), mitigando la pittura liquida del Pontormo con la solidità d'impianto di Andrea del Sarto.

In seguito ad un importante restauro terminato nel 2011, che ha riportato in vita i colori brillanti e la resa di alcuni dettagli da tempo illeggibili, la tavola è stata datata al 1516-1517 (Mozzati 2013).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a' tempi nostri*, Firenze 1550, ed. a cura G. Milanesi, III, Firenze 1971, p. 567;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 239;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 131;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the The Renaissance*, Oxford 1932, p. 453;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936., p. 390;
- C. Gamba, *Piero di Cosimo e i suoi quadri mitologici*, in "Bollettino d'Arte", XXX, 1936-1937, p. 57;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 31;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 29; *Fontainebleau e la Maniera Italiana*, catalogo della mostra (Napoli, Mostra d'Oltremare, 1952), Firenze 1952, p. 33, n. 55;
- L. Beccurucci, *Alonso Berreguete*, in "Bollettino d'Arte", XXXVIII, pp. 168-169;
- R. Longhi, *Avvio a Pier Francesco Foschi*, in "Paragone", XLIII, 1953, 43, pp. 7-8;
- F. Zeri, *Alonso Berruguete: Una Madonna con San Giovannino*, in "Paragone", XLIII, 1953, p. 51;
- *Il Pontormo e il Primo Manierismo Fiorentino*, catalogo della mostra, Firenze 1956, p. 113;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1957, p. 29;
- J. A. Gaya Nuño, *La Pintura Española fuera de España*, Madrid 1958, p. 113;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 17, n. 14;
- J. Gudiol, *Alonso Berreguete*, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, XII, 1964, p. 803;
- M. G. Ciardi Dufre' Del Poggetto, *Sull'attività italiana di Alfonso Berreguete scultore*, in "Commentari", XIX, 1968, pp. 11-36;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 288;
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire d'après décès du Duc Antonio Maria Salviati*, in "Nuovi Studi", V, 2001, pp. 184, 213 nota 76; Herrmann Fiore 2006, p. 110;
- K. Hermann Fiore in *Il Rinascimento a Roma. Nel segno di Michelangelo e Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Fondazione Roma 2011-2012), a cura di M.G. Bernardini, M. Bussagli, Roma 2011, p. 282, n. 45;
- T. Mozzati, in *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna"*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2013), a cura di T. Mozzati, Firenze 2013, pp. 17-47, 206, n. I.5.

English version

VIRGIN AND CHILD WITH YOUNG SAINT JOHN AND SAINT ELIZABETH BERRUGUETE ALONSO

(Paredes de Nava c. 1486 - Toledo 1561)

INVENTORY: 335

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting remains unclear to this day. According to an outdated hypothesis by Paola della Pergola (1959), the work came from the collection of Cardinal Antonio Maria Salviati, owner in 1634 of a painting with a similar subject, but whose description in the inventory lacks the author's name. Considering, moreover, that the Salviati painting collection only merged into the Borghese Collection in 1794 (Costamagna 2001), there is no reason to continue along the track beaten so far by critics.

The first certain information regarding this panel dates back to 1790, the year in which it was listed among the possessions of the House of Borghese as a painting by Andrea del Sarto, an attribution that was destined to change over the centuries, ranging from Fra' Paolino da Pistoia (see Della Pergola 1959) to Bartolomeo della Porta (Venturi 1893), from Piero di Cosimo (Berenson 1932; Id. 1936; Gamba 1936–1937) to Pontormo (Longhi 1928). In 1953, returning to the subject (see Fontainebleau 1952), Roberto Longhi attributed the painting to Alonso Berruguete, a Spanish artist active in Italy between c.1508 and 1518, a period in which he got to know Raphael, Leonardo and Michelangelo. The scholar, in fact, comparing this painting with the additions made by the Spaniard to *The Coronation and Four Saints* altarpiece currently in Paris (Louvre Museum; Vasari 1550 [1971]), had no doubts in dating the Borghese work between 1508–1510 and 1514, an opinion confirmed by Paola della Pergola (1959) and unanimously accepted by all critics (see, most recently, Mozzati 2013; Hermann Fiore 2011).

The painting depicts Mary and her cousin Elizabeth, portrayed in a typical Tuscan landscape with Jesus, seen in profile, and the young John the Baptist. The painting, a major example of the Tuscan-Roman culture of the second decade of the sixteenth century, skilfully combines Michelangelo's sculptural plasticity with Leonardo's theory of figurative contrasts and Raphael's graceful renditions (the debt to his *Holy Family* in Munich is evident in this regard), while mitigating Pontormo's liquid painting with Andrea del Sarto's solidity of structure.

Following a major restoration completed in 2011, revealing the brilliant colours and the rendering of some details that had long been illegible, the panel has been dated to 1516–1517 (Mozzati 2013).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Vasari, *Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue a' tempi nostri*, Firenze 1550, ed. a cura G. Milanesi, III, Firenze 1971, p. 567;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 239;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 166;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 131;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 453;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936., p. 390;
- C. Gamba, *Piero di Cosimo e i suoi quadri mitologici*, in "Bollettino d'Arte", XXX, 1936-1937, p. 57;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 31;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 29; *Fontainebleau e la Maniera Italiana*, catalogo della mostra (Napoli, Mostra d'Oltremare, 1952), Firenze 1952, p. 33, n. 55;
- L. Beccurucci, *Alonso Berreguete*, in "Bollettino d'Arte", XXXVIII, pp. 168-169;
- R. Longhi, *Avvio a Pier Francesco Foschi*, in "Paragone", XLIII, 1953, 43, pp. 7-8;
- F. Zeri, *Alonso Berruguete: Una Madonna con San Giovannino*, in "Paragone", XLIII, 1953, p. 51;
- *Il Pontormo e il Primo Manierismo Fiorentino*, catalogo della mostra, Firenze 1956, p. 113;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1957, p. 29;

- J. A. Gaya Nuño, *La Pintura Española fuera de España*, Madrid 1958, p. 113;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 17, n. 14;
- J. Gudiol, *Alonso Berreguete*, in *Enciclopedia Universale dell'Arte*, XII, 1964, p. 803;
- M. G. Ciardi Dufre Del Poggetto, *Sull'attività italiana di Alfonso Berreguete scultore*, in "Commentari", XIX, 1968, pp. 11-36;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 288;
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire d'après décès du Duc Antonio Maria Salviati*, in "Nuovi Studi", V, 2001, pp. 184, 213 nota 76; Herrmann Fiore 2006, p. 110;
- K. Hermann Fiore in *Il Rinascimento a Roma. Nel segno di Michelangelo e Raffaello*, catalogo della mostra (Roma, Fondazione Roma 2011-2012), a cura di M.G. Bernardini, M. Bussagli, Roma 2011, p. 282, n. 45;
- T. Mozzati, in *Norma e capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della "maniera moderna"*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, 2013), a cura di T. Mozzati, Firenze 2013, pp. 17-47, 206, n. I.5.

